

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ (С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) ШКОЛАХ

Ўринова Моҳинур Зокиржон қизи

Учительница русского языка и литературы

СШИ № 1 города Ферганы.

Аннотация. В статье предлагаются возможные эффективные методы предотвращения проблем у учащихся национальных школ. При написании данной работы использовались такие методы исследования, как наблюдение, анализ и обобщение. В статье рассматриваются учебные ситуации при обучении русскому языку, в ходе которых возникают проблемы учащихся национальных школ, препятствующие успешному обучению в школе.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, профессионально-ориентированные методики, профессиональная коммуникативная компетентность, учащихся национальных школ.

В настоящее время современные методисты в области русского языка как иностранного предлагают наиболее эффективные методики обучения русскому языку, а также языку специальности в ходе занятий с учащимися национальных школ.

Важнейшей задачей обучения русскому в узбекской школе является развитие связной речи учащихся, что обусловлено принципом коммуникативной направленности обучения. Решение коммуникативных задач должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальную школу хорошо владели родным и русским языками.

На сегодняшний день, трудно представить урок без современных педагогических технологий. Современные подходы к модернизации национального образования, внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, решение которых требует высокого уровня познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения.

Несмотря на большое разнообразие научных исследований, посвященных различным аспектам обучения иностранцев русскому языку, у учащихся национальных школ возникают проблемы. Рассуждая о необходимости изучения методики обучения языку специальности, Г.А. Пименова и Н.Н. Сперанская, «в процессе обучения языку специальности, в том числе при работе над специальными текстами, русский преподаватель сталкивается с необходимостью семантизации терминологической лексики. При этом терминологические единицы вступают в разнообразные парадигматические, синтагматические отношения в самом тексте, в терминологии этой науки, а также могут иметь неоднозначные семантические отношения с соответствующими лексическими формообразующими общеупотребительного языка, с терминологией др. наук» [1, с. 89].

Такие ученые, как В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, Г.А. Вишнякова, С.П. Курганова, О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина и многие другие внесли значительный вклад в изучение проблемы обучения русскому языку, а также языку специальности учащихся национальных школ.

Среди современных методов обучения русскому языку как иностранному коммуникативный метод уже несколько десятилетий занимает центральное место. Преподаватели стремятся преподавать язык не как систему (хотя это и является важнейшим компонентом учебного содержания РКИ), а как средство общения, обучать устному общению. Это означает, что в процессе овладения учащиеся должны не только запоминать элементы языковой системы, но и формировать навыки продуктивной речи, говорить и слушать (то есть генерировать и воспринимать тексты) в коммуникативных ситуациях, адекватно оценивая их условия и особенности. В этих условиях методы обучения РКИ интегрируют множество интерактивных, коммуникативных и деятельностных подходов и форм, которые делают преподавание и изучение русского языка эффективными. Одним из таких новостных методов является метод кейс-стади. С одной стороны, хорошо известна и развита теория прецедентного действия в методиках обучения; с другой стороны, он должен регулярно обновляться в контексте меняющегося мира, требований системы образования и запросов обучаемых. В связи с этим мы хотели бы предложить преподавателям вузов и специальных (для взрослых) курсов, посвященных изучению РКИ, новую модель кейсов, позволяющую усовершенствовать учебный процесс, повысить его качество и повысить эффективность изучения иностранного языка.

Метод кейсов направлен на поиск решения «практически важной ситуации с целью осознанного усвоения содержания темы обучаемыми» [2, с. 24]. Применительно к системе высшего образования этот подход направлен на формирование компетенций, необходимых для реализации будущей профессиональной деятельности. Использование метода в нашей профессиональной сфере – преподавании РКИ – имеет свою специфику. Это касается как структуры кейса, так и особенностей его применения в учебном процессе. Эта специфика обусловлена тем, что конечной целью кейса является развитие навыков общения и построения текста на иностранном языке (даже если материалом кейса становится профессиональная терминология). Так специальная лексика вообще не фигурирует в содержании задач, взятых за основу кейсов (уровни владения языком А1, А2, В1), либо находится на втором плане (для уровней владения языком В2, С1, С2). Иными словами, развитие профессиональных компетенций не является самоцелью кейс-метода в методике РКИ.

Использование падежа в рамках РКИ предполагает следующие этапы:

1. Знакомство с конкретным падежом, коммуникативной задачей.
2. Накопление необходимой информации с целью приобретения навыков, необходимых для получения и оценки информации, которые помогут в поиске правильного решения. На начальном этапе решения кейса часть информации может предоставляться в предварительно сформированном виде.
3. Рассмотрение возможностей альтернативных решений и развитие коммуникативных навыков в процессе решения коммуникативных задач.

Цель кейса в обучении РКИ – способствовать развитию коммуникативных, социальных и культурных компетенций студентов, изучающих русский язык как иностранный. Это достигается созданием речевых ситуаций, максимально приближенных к жизненным. Мы не будем останавливаться на общих методических требованиях к использованию падежей в современной педагогической науке. В последнее время о нем очень много написано.

Нас гораздо больше интересуют особенности, которые такой случай обнаруживает на занятиях РКИ, когда на первый план выходит их коммуникативный потенциал. Одним из актуальных вопросов остается компетентностный подход к обучению профессиональным предметам подготовки в национальной школе. Целью нашей статьи является решение проблемы преподавания русского языка как иностранного, с которыми сталкиваются учащиеся национальных школ, а также дать некоторые рекомендации для более эффективного обучения учащихся национальных школ.

Учащихся национальных школ должны подбирать тексты исходя из языка своей будущей специальности, делать задания на закрепление пройденной терминологии. «Изучение специальной лексики в аспекте обучения русскому языку как иностранному должно проводиться с опорой на готовые лексемы, существующие в общелитературном языке, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие основанием для номинации специальные понятия» [3, с. 110].

Следует научить школьника также деловой речи, имеющей практическое значение в наши дни. Ученик должен уметь писать, читать, передавать свои мысли на русском языке. Хороший результат дает беседа по картине или сочинение по картине с постепенным переходом к сочинениям-рассуждениям и к сочинениям на основе литературно-художественного материала в старших классах. Развитию связной речи способствуют переводы текстов с родного языка на русский, а также выборочные изложения по прочитанному тексту и составление диалогов на заданную тему. У школьника должен быть словарный запас языка. Успешная словарная работа возможна при выполнении системы специальных упражнений. На школьных уроках, как известно, используются различные приемы толкования новой лексики: 1) перевод на родной язык; 2) объяснение слова с помощью синонимов или антонимов; 3) с помощью словообразовательного анализа; 4) опираясь на контекст; 5) описание значения слова с помощью словаря. Учителю самому важно определить, когда и как (какой выбрать прием) объяснения нового слова.

Преподавание русского языка в начальных классах узбекской школы предполагает формирование у учащихся навыков, позволяющих им понимать на слух элементарную русскую речь, свободно воспроизводить ее простейшие образцы, общаться в пределах учебной сферы. Основу такого общения составляют коммуникативные умения: лишь научив ребенка говорить (реальное общение), слушать, читать и писать на русском языке (в определенных рамках), можно добиться качественного достижения основной цели обучения. Необходимо прививать школьникам не только практические умения, но и формировать у них определенные качества личности: общительность, раскованность, желание вступать в контакт, умение взаимодействовать в коллективе. Современные цели обучения языкам заключаются в формировании у детей умения общаться в реальных ситуациях. Это и есть коммуникативная компетентность и умение вести межкультурный диалог. Перевод с родного языка хорош, например, тогда, когда объясняются слова, обозначающие предметы и явления, окружающие детей в повседневной жизни, когда есть точный эквивалент в родном языке. Толкование с помощью синонима способствует расширению словарного запаса детей, но тут важно учитывать стилистическую окраску слова-синонима, его тонкое смысловое отличие от объясняемого слова. Толкование с помощью антонима дается при объяснении пространственных, временных, психологических понятий.

Следуем разумному правилу: «если толкование новых слов и выражений – первый этап работы над лексикой, следующим шагом является закрепление ее в устной и письменной речи учащихся» [4, с. 15]. Из научно-методической литературы известно, что «новое слово переходит из пассивного запаса в активный, если оно встречается школьнику не менее семи раз» [5, с. 56]. Поэтому на уроках развития речи даются задания, предусматривающие активизацию новой лексики: составить несколько предложений, используя новые слова, или письменно дать толкование новых слов, составить рассказ, включив в него данную поговорку или поговорку.

Таким образом, традиционными должны стать в школе также недели русского языка, школьные олимпиады, викторины, конкурсы, предметные вечера и утренники, которые проводятся на русском языке. Но цель их должна быть одна: научить школьников практическому владению русским языком, чтобы они, окончив среднюю национальную школу, могли свободно владеть русской речью в ее устной и письменной формах. Мы полагаем, что обучение русскому языку как иностранному может быть охарактеризовано как интересное, коммуникативное и успешное при условии, что компетентный преподаватель эффективно использует сочетание традиционных методов обучения и кейсов. Необходимо обратить внимание на выбор подходящих заданий, их соответствие текущей действительности, применение полученных на занятии знаний и психологическую готовность учащихся к решению подобных дел. Все эти теоретические и практические вопросы необходимо учитывать при определении долгосрочных целей, заключающихся в подготовке международно признанных и обладающих необходимыми теоретическими и практическими навыками и знаниями специалистов.

Список литературы.

1. Рубцова Е. В., Девдариани Н. В. Коммуникативный аспект в методике преподавания русского языка как иностранного //Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. – №. 2 (27). – С. 87-91.
2. Федотова Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к практическому курсу. – Litres, 2017.
3. Чеснокова М. П. Методика преподавания русского языка как иностранного. – 2015.
4. Шибко Н. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного. – Litres, 2022.
5. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – Общество с ограниченной ответственностью ФЛИНТА, 2017.